

Перспективы генетически модифицированных организмов в Казахстане

*Конуркулжаева Найля Зарафиевна
кандидат биол. наук доцент Казахского экономического университета
им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан*

*Алиева Марзия Миржаваровна, Сон Лолита Эдуардовна,
студенты Казахского экономического университета
им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан*

Аннотация. Генетически модифицированный организм (ГМО) – организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутационного процесса.

Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование транс генов для создания транс генных организмов.

Ключевые слова: генетически модифицированные продукты, безопасность генной инженерии, методы исследования генетически модифицированных организмов, экологический риск.

Abstract. Genetically modified organism – organism whose genotype has been artificially modified by means of genetic engineering methods.

This definition can be applied to plants, animals and microorganisms. Genetic changes are usually made in scientific or economic purposes . Genetic modification differs purposeful changes in the genotype of an organism as opposed to random, characteristic of natural and artificial mutation.

The main type of genetic modification is currently using transgenes to generate transgenic organisms.

Key words: genetically modified products, safety of the genic engineering, research methods of genetically modified organisms, ecological risk.

Все мы слышаны о генетически модифицированных организмах. Неслыханная шумиха поднята вокруг генетически модифицированных организмов в последние годы. На каждом углу говорят о неслыханном вреде ГМО, о том, что продукты, содержащие ГМО, очень опасно употреблять в пищу.

Защитники генетически модифицированных организмов утверждают, что ГМО – единственное спасение человечества от голода. По прогнозам ученых население Земли до 2050 года может достигнуть 9-11 млрд. человек, естественно возникает необходимость удвоения, а то и утроения мирового производства сельскохозяйственной продукции.

Для этой цели, генетически модифицированные сорта растений отлично подходят – они устойчивы к болезням и погоде, быстрее созревают и дольше хранятся, умеют самостоятельно вырабатывать инсектициды против вредителей. Генетически модифицированные организмы-растения способны расти и приносить хороший урожай там, где старые сорта просто не могли выжить из-за определенных погодных условий [1].

Генная инженерия способна оказать реальную помощь в решении продовольственных проблем и вопросов здравоохранения. Грамотное применение её методов станет прочным фундаментом будущего человечества.

Губительного влияния трансгенных продуктов на организм человека пока не выявлено. Медики всерьёз рассматривают генно-модифицированные продукты как основу специальных диет. Питание имеет не последнее значение в лечении и профилактике болезней. Учёные уверяют, генно-модифицированные продукты дадут возможность людям с сахарным диабетом, остеопорозом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, болезнями печени и кишечника расширить рацион питания.

Основное отличие генетически модифицированных организмов как продуктов генной инженерии от растений, животных и др. организмов, полученных в результате естественного отбора, а также искусственно ускоренной селекции (с помощью радиационного или химического мутагенеза) заключается в прежде всего в направленном введении генов или замене части наследственного аппарата, проводимой теми или иными методами, прежде всего с помощью векторов [2].

Генетически модифицированный организм (ГМО) – организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных

целях. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутационного процесса.

Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для создания трансгенных организмов.

В сельском хозяйстве и пищевой промышленности под ГМО подразумеваются только организмы, модифицированные внесением в их геном одного или нескольких трансгенов.

В настоящее время специалистами получены научные данные об отсутствии повышенной опасности продуктов из генетически модифицированных организмов по сравнению с традиционными продуктами.

Для того чтобы отличить товарные сельскохозяйственные культуры и сорта, не подвергнутые генетической модификации и обладающие, вследствие этого, добавленной стоимостью, а также полученную из них пищевую продукцию, в мировой торговле часто используется IP-сертификация.

Цель получения генетически измененных организмов – улучшение полезных характеристик исходного организма-донора (устойчивость к вредителям, морозостойкость, урожайность, калорийность и другие) для снижения себестоимости продуктов. В результате сейчас существует картофель, который содержит гены земляной бактерии, убивающей колорадского жука, стойкая к засухам пшеница, в которую вживили ген скорпиона, помидоры с генами морской камбалы, соя и клубника с генами бактерий.

Губительного влияния трансгенных продуктов на организм человека пока не выявлено. Медики всерьёз рассматривают генно-модифицированные продукты как основу специальных диет. Питание имеет не последнее значение в лечении и профилактике болезней. Учёные уверяют, генно-модифицированные продукты дадут возможность людям с сахарным диабетом, остеопорозом, сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, болезнями печени и кишечника расширить рацион питания.

Производство лекарств методами генной инженерии успешно практикуется во всём мире.

Употребление карри не только не повышает выработку инсулина в крови, но и понижает выработку глюкозы в организме. Если использовать ген карри в медицинских целях, то фармакологи получают дополнительное лекарство для лечения сахарного диабета, а больные смогут побаловать себя сладким.

С помощью синтезированных генов получают интерферон и гормоны. Интерферон – белок, вырабатываемый организмом в ответ на вирусную инфекцию, изучают сейчас как возможное средство лечения рака и СПИДа. Понадобились бы тысячи литров крови человека, чтобы получить такое количество интерферона, какое даёт всего один литр бактериальной культуры. Выигрыш от массового производства этого белка очень велик.

Одним из самых важных направлений генной инженерии является обеспечение больных органами для пересадки. Трансгенная свинья станет выгодным донором печени, почек, сердца, сосудов и кожи для человека. По размерам органов и физиологии она наиболее близка людям. Раньше операции по трансплантации органов свиньи человеку не удавались – организм отторгал чужеродные сахара, вырабатываемые энзимами. Три года назад в штате Вирджиния на свет появились пятеро поросят, из генетического аппарата которых удалили «лишний» ген. Проблема с пересадкой органов свиньи человеку отныне решена.

Генная инженерия открывает перед нами огромные возможности. Безусловно, риск существует всегда. Попав в руки алчущего власти фанатика, она может стать грозным орудием против человечества. Но так было всегда: водородная бомба, компьютерные вирусы, конверты со спорами сибирской язвы, радиоактивные отходы космической деятельности... Умело распорядиться знанием – это искусство. Именно им нужно овладеть в совершенстве, чтобы избежать роковой ошибки.

Продукты, содержащие ГМО

Генно-модифицированные растения. Спектр применения ГМО в продуктах питания довольно обширный. Это могут быть мясные и кондитерские изделия, в состав которых входит соевый текстурат и соевый лецитин, также плодоовощная продукция, например консервированная кукуруза. Основной поток генетически модифицированных культур составляют ввозимые из-за рубежа соя, кукуруза, картофель, рапс. Они попадают к нам на стол или в чистом виде, или в качестве добавок в мясных, рыбных, хлебобулочных и кондитерских изделиях, а также в детском питании.

Самые распространенные ГМ сельскохозяйственные растения:

Соя, кукуруза, рапс (канола), помидоры, картошка, сахарная свекла, клубника, кабачки, папайя, цикорий, пшеница.

Соответственно существует большая вероятность встретить ГМО в продуктах, которые производят с применением этих растений.

Черный список продуктов, в которых используют ГМО чаще всего

ГМ соя может входить в состав хлеба, печенья, детского питания, маргарина, супов, пиццы, еды быстрого приготовления, мясных продуктов (например, вареной колбасы, сосисок, паштетов), муки, конфет, мороженого, чипсов, шоколада, соусов, соевого молока и т.д. ГМ кукуруза (маис) может быть в таких продуктах как еда быстрого приготовления, супы, соусы, приправы, чипсы, жвачка, смеси для пирожных.

ГМ крахмал может содержаться в очень большом спектре продуктов, в том числе и в тех, которые любят дети, например, в йогуртах.

70% популярных марок детского питания содержат ГМО.

Около 30% кофе – генетически модифицировано. Та же ситуация с чаем.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу поручил правительству ввести разработку засухоустойчивых и генно-модифицированных культур.

«Нам необходимо развивать аграрную науку, создавать экспериментальные агроинновационные кластеры. Важно не отставать от времени, и наряду с производством естественного продовольствия ввести разработку засухоустойчивых и генетически модифицированных культур. То, чего люди не знают, этого боятся. Ничего в этом такого нет. Генетически модифицированные культуры будут резко распространяться по всему миру, такая сегодня потребность, и это не является чем-то несъедобным, наоборот», – заявил Президент.

По его словам, нужен комплекс мер по эффективному потреблению агрохимикатов, расширению применения в засушливых регионах современных технологий. «К 2030 году согласно принятой концепции по переходу к зеленой экономике, 15 процентов посевных площадей должны быть переведены на водосберегающие технологии, они уже в мире давно апробированы», – добавил Глава государства.

В связи с поставленными задачами Президент поручил правительству скорректировать планирование и развитие агропромышленного комплекса.

О перспективах ГМО в Казахстане рассказали в Минсельхозе

Ранее Глава государства в послании народу поручил правительству развивать засухоустойчивые и генно-модифицированные культуры. Нурсултан Назарбаев отметил, что население недостаточно информировано о генетически модифицированных организмах и поэтому боится их потребления, в то время как потребность в разработке ГМО в Казахстане является неоспоримой [3].

В Минсельхозе сообщили, что возделывание генно-модифицированных

культур позволит повысить эффективность использования ресурсосберегающих технологий, однако продуктивность ГМО в Казахстане остается под вопросом, так как большинство созданных сортов адаптированы к умеренному климату, а не к резко континентальному. «Важно отметить, что крупные производители генно-модифицированных (ГМ) культур сейчас активно ведут разработки в данном направлении. В случае появления ГМ-культур структура посевов сельскохозяйственных культур может значительно претерпеть изменения. Менее рентабельные сорта культур могут выйти из оборота и впоследствии производство их может быть прекращено», – отметили в ведомстве.

Появление ГМО в Казахстане потребует системы, регулирующей вопросы безопасности генной инженерии, структуры, а также ответственной за оценку риска при использовании таких культур и лабораторий, способных выявить наличие ГМО в продукции.

Тем не менее, уже сейчас казахстанские ученые готовы предложить ряд разработок в области селекции и генной инженерии. Были выведены новые сорта яровой пшеницы, устойчивой к засухе, с повышенным содержанием протеина. Также селекционеры вывели гибридную кукурузу, которую можно возделывать в северной части республики, и сорт риса, устойчивый к стрессовым условиям Приаралья (где наблюдается повышенная засоленность почвы). Кроме этого, созданы новые сорта кормовых культур - житняка, костреца, люцерны и эспарцета.

Животноводы вывели новые породы молочных коров – «Ак Ырыс» и «Ертіс» с повышенным показателем удоя и жирностью молока. поголовье породы овец «Етті меринос» достигло 350 тысяч голов. Мясная продуктивность и плодовитость у этой породы выше традиционной на 10 процентов.

Касательно ГМО в Казахстане в Минсельхозе отметили, что проект закона «О государственном регулировании генно-инженерной деятельности», в котором предусмотрены механизмы выдачи разрешения на занятие деятельностью, связанной с использованием генетически модифицированных объектов, их регистрации, условий экспорта и импорта, классификация уровней рисков, общие требования по генно-инженерной деятельности находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Продукты с повышенным содержанием ГМО изъяты из продажи в Казахстане

Комитет Госсанэпиднадзора Казахстана изъял из продажи продукты, в которых превышено содержание генетически модифицированных организмов, передает министр здравоохранения Салидат Каирбекову.

«В истекшем году ГМО было обнаружено в девяти пробах, из них в двух пробах ГМО составило более 0,9 процента. То есть, если выше, то уже надо принимать меры. При этом на маркировке данной продукции сведения о содержании ГМО отсутствовали. Поэтому комитетом госсанэпиднадзора были приняты меры по запрету оборота партии указанных товаров, и эта продукция была снята с реализации», – проинформировала Каирбекова во время правительственного часа в мажилисе парламента.

Как отметила в своем выступлении министр, контроль за ГМО в Казахстане осуществляют три госоргана: Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения и один из комитетов Министерства индустрии и новых технологий.

По линии Минздрава надзор за ГМО осуществляют шесть лабораторий в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Уральске. Каирбекова отметила, что прежде, чем эти лаборатории заработали, казахстанские специалисты прошли обучение в Милане.

Список литературы:

1. И. В. Ермакова. Генетически модифицированные организмы. Борьба миров. Белые альвы, 2010.
2. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. М.: Пищепромиздат. 2001. С. 528.
3. Экологическое общество «Зеленое спасение» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.greensalvation.org/>